

№ 1/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop
etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

1/1

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A.Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

**Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor**

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M.Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

**B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

T.Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

**M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

**M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent**

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh.Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M.Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S.Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Rasulov B.M., Hasanov Sh.A., Bazorov Q. Tarixiy haqiqatlar tilga kirganda yoxud Bobur Mirzo tug'ilgan joy – "Zodu-budi" xususida	4
Qodirov V.A., Ergasheva U.K. Ekologik tarbiya: o'yinlar va milliy qadriyatlar uyg'unligi .	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalari ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga sun'iy intellekt imkoniyatlarini integratsiya qilish	16
Umarova Y.T. Kognitiv tilshunoslik tamoyillari asosida o'qitish usullari	23
Janaberegnova A.J. Talabalar mustaqil ishini tashkil etish hamda takomillashtirishda mediaresurslardan foydalanishning afzalliklari	27
Botirova Sh.O. Plener rasmining xususiyatlari: plenerga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak	33
Bekmuratova Sh.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali tasviriy san'at o'qituvchisini kasbiy maxoratini rivojlantirish	36
Kambarov M.K. Tasviriy va amaliy san'at ta'lim yo'nalishlari talabalariga kulolchilikning rivojlanish davrlari to'g'risida tushunchalarini kengaytirish	41
Maxmudov A.O. Amaliy san'atdagi an'analar va xalq ustalarining pedagogik merosi ...	45
Mamajonov U.M. O'zbek an'anaviy ijrochiligi darslarining o'ziga xos jihatlari va talaba yoshlar madaniyatini yuksaltirishdagi o'rni	50
Xodjayeov X.A. Maktab o'quvchilari ma'naviyatini yuksaltirishda "musiqqa madaniyati" fanining o'rni	55
Yuldashev N.K., Dushabayev D.Sh. Yosh gandbolchilarning turli o'yin amplularidagi jismoniy tayyorgarligini nazorat qilish	59
Дулатов Р.Р. Физическая культура, спорт и здоровье студенческой молодежи в современных условиях: проблемы и перспективы развития	63
Alimov Sh.Sh. Zamonaviy oliy ta'limda va inson hayotida jismoniy tarbiyaning tutgan o'rni va ahamiyati	65
Xamidjonov M.U. Milliy o'yinlarni o'rgatishning pedagogik jihatlari	68
G'oziyeva O.M. 10-11-sinf ona tili darslarida til va madaniyat masalalarini o'rganish ..	71
Payg'amov Sh.B. O'zbekiston hududida teatr pedagogikasining rivojlanishi: tarixiy va pedagogik aspektda yondashuv	75
Majidova M.M. O'zbekistonning xx asr o'rtalaridagi madaniy va musiqiy hayotining o'ziga xosligi	80
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanishiga jamoalarni ommaviy jalb etish	83
Otashev D.R., Otasheva O.H. Jamoaviy va yakka sport murabbiylarining pedagogik, amaliy va nazariy bilimlarni yetkazib berish salohiyatini oshirish	85
Mamatqodirov Z.N. Kurash sport turining yoshlar tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati ...	89
O'zganboyev D.D. Kurash sport turi tarixi	93
Abdullayev F.D. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiyaning ahamiyati	97
Kuchkorova N.B. Boshlang'ich sinflarda kreativlikni rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	100
Odilova Z.B. Natyurmort rangtasviri va naturalardagi ranglar ifodasi	103
Mirzalimov M.S. Ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya, sport tadbirlarining maqsadi va vazifalari	106
Maxmudov A.O., No'monova M.T. O'zbek san'atining buyuk ijodkorlari: milliy va zamonaviy ijod	110
Ismonov X.B. Chizmachilik fanidan geometrik yasashlar mavzusining boshlang'ich tushunchalari	115

Yaxshiboyeva G.O. Akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	119
Abdullajonova D.R. Talabalarni qo'l mehnatiga o'rgatish orqali kasbiy kompetentligini shakllantirishning zamonaviy didaktik yondashuv asosida tahlili	123
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'ani ifodalovchi frazeologik birliklarning til tizimida tutgan o'rni	127
Ermatov Sh.R. O'zbek va ingliz tillarida binomiialarning semantik-strukturaviy xususiyatlari	130
Gadayev H.N. Sozgarlik san'ati va musiqa asboblarining rivojlanish jarayoni	135
Каримова М.М. Миф о музах	139
Ashurov M.A. Musiqa darslarida notalashtirish dasturlaridan foydalanish	144
Ходжаев К.Ю. Роль искусства в объединении тюркских народов: мост культур и веков	150
Собиров А. Реализация STEAM-образования путем внедрения инновационных форм и методов обучения в педагогических вузах	153
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	158
Abdullajonova D.R., Sirojiddinova X.X. Maktabgacha yoshdagi bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirishning pedagogik- psixologik jihatlari	162
Маликова У.Б. Фольклор как инструмент для развития творческого потенциала ...	166
Temirova G.A. Ch.Aytmatov asarlarining o'quvchilar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati	172
Jumakulova M.X. Aralash ta'lim jarayonida rag'batlantirish metodidan foydalanish zaruriyati	175
Sirojiddinova G.X. Iqtidorli talabalarning kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik asoslari	180
Kamoliddinova M.X. Modulli o'qitish orqali talabalarda pedagogik kompetensiyani shakllantirish	184
Tolipova M.G. Tarjimada milliylikni aks ettirish zarurati, shartlari va uchrab turadigan qiyinchiliklar	187
Haydarova G.B. Bolalarda faol tinglash va kirishimlilik qobiliyatlarini rivojlantirish ...	192
Karimova M.M. Yangi O'zbekistonda ta'lim-tarbiya sohasidagi tendensiyalar	198

O'ZBEK AN'ANAVIY IJROCHILIGI DARSLARINING O'ZIGA XOS JIHATLARI VA TALABA YOSHLAR MADANIYATINI YUKSALTIRISHDAGI O'RNINI

<https://zenodo.org/records/14950061>

Mamajonov Ulug'bek Maxammattolibovich
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada o'zbek an'anaviy ijrochilik merosimizning tarbiyaviy jihatlarini talaba yoshlarga tushuntirish orqali ularda musiqaga, xususan, an'anaviy ijrochiligiga bo'lgan qiziqishini shakllantirish va uni talabalarga o'rgatishning o'ziga xos nazariy va amaliy usullari xususida fikrlar bildirilgan.*

Kalit so'zlar: *an'anaviy ijrochilik, madaniyat, bastakor, cholg'u sozi, tanbur, dutor, dumbira, qonun, qubiz, sato, chang-qubiz, doyra, nag'ora, doul, repertuar.*

Аннотация. *В данной статье путем разъяснения юным студентам образовательных аспектов нашего узбекского традиционного исполнительского наследия выражаются мнения об уникальных теоретических и практических методах формирования у них интереса к музыке, особенно традиционному исполнительству, и преподавания ей учащихся.*

Ключевые слова: *традиционное исполнительство, культура, композитор, музыкальный инструмент, танбур, дутар, думбира, закон, кубиз, сато, чан-кубиз, круг, барабан, доул, репертуар.*

Abstract. *This article discusses the theoretical and practical methods of explaining the educational aspects of our Uzbek traditional performing heritage to students, with the aim of shaping their interest in music, particularly traditional performance, and teaching it to them.*

Key words: *traditional performing, culture, composer, musical instrument, tanbur, dutor, dumbira, qanun, qubiz, sato, chang-qubiz, doyra, nagora, doul, repertoire.*

O'zbek an'anaviy ijrochiligi, xalqning boy madaniy merosi va musiqiy an'analari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, o'ziga xos xususiyatlari va ijro uslublari bilan ajralib turadi. U asrlar davomida shakllanib, o'zbek xalqining dunyoqarashi, qadriyatlarini va hayot tarzini aks ettiradi. An'anaviy musiqaning talabalarga o'rgatilishi, nafaqat musiqiy ko'nikmalarni rivojlantirishga, balki milliy madaniyatni anglash va hurmat qilishga yordam beradi.

O'zbekistonning birinchi Prezidenti I.A.Karimov "Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch" asarida navqiron avlod tarbiyasi xususida: "Eng muhimi bugungi kunda musiqa san'ati navqiron avlodimizning yuksak ma'naviyat ruhida kamol topishida boshqa san'at turlariga qaraganda ko'proq va kuchliroq tasir ko'rsatmoqda", - deb ta'kidlagan edi [1].

O'zbek an'anaviy ijrochiligi darslari, yosh avlodga o'z milliy merosini yanada chuqurroq tushunishga, san'atga bo'lgan muhabbatni rivojlantirishga va ijodiy imkoniyatlarni kengaytirishga qaratilgan. Ushbu darslar, talabalar orasida madaniyat, estetik va axloqiy yuksalishga xizmat qiladi. O'zbek an'anaviy ijrochiligi nafaqat musiqa san'atini o'rgatish, balki yoshlarni milliy g'urur va kamolot sari yo'naltirishda ham o'zining o'rnini topadi.

Musiqa deb atalmish ilohiy bu mo'jizada shunday bir sehr mujassamki, uni tushunish, tasirini sezish uchun hech qanday tarjimonning keragi yo'q. Shuning uchun ham o'zbek xalqining musiqiy og'zaki ijodi, hunarmandchiligi, memorchiligi, adabiyoti qanchalik qadimiy bo'lsa, uning musiqasi shu qadar qadimiy deb ayta olamiz. Kelajagi buyuk davlatimizning vorislari, bo'lajak yosh avlodni munosib tarbiyalab voyaga yetkazish o'qituvchi kadrlarni har tomonlama yetuk, jismonan baquvvat, manaviy va mafkuraviy jihatdan barqaror, milliy istiqlol g'oyalarini chuqur anglagan, badiiy yuksak didli inson qilib tarbiyalashga bevosita bog'liqdir.

Talabalarga o'zbek an'anaviy ijrochiligi va cholg'u musiqasi vositasida ularni manaviy va madaniy qobilyatlarini qolaversa badiiy didini tarbiyalash uchun ularni avvalo an'anaviy ijrochiligimizga va mumtoz cholg'u kuylarimizga nisbatan hurmat ruhida tarbiyalash

lozimligini unutmasligimiz zarur. Musiqa san'ati ham barcha san'at turlari singari insonning ruhiyatini, voqelikning yuz berish holatlarini ifoda etuvchi vosita idrok etishning o'ziga xos shakli hisoblanadi. Xususan Bastakor ma'lum bir musiqa asarini yaratishda, ma'lum bir obrazlarni ifodalashda shu obrazga yaqin bo'lgan juda ko'plab xususiyatlarni umumlashtiradi va uning hech qachon tilga olinmagan qirralarini yoritib berishga harakat qiladi. Bunday umumlashtirishlar orqali bastakor turli tabiat manzaralarini, odamlarga xos tipik xususiyatlarni, insonlar o'rtasidagi munosabatlarni, kishilar qalbida shodlik, xursandchilik uyg'otadigan yoki aksincha ularning qalbini larzaga soladigan voqiyliklarni ifodalab beradi.

O'zbek an'anaviy ijrochiligi – bu asrlar davomida shakllangan, boy tarixiy va madaniy merosga ega bo'lgan musiqiy va ijro uslublaridir. Bu darslarning o'ziga xos jihatlari quyidagilardan iborat:

- Musiqiy xilma-xillik: O'zbek an'anaviy musiqasi milliy ijrochilik va xalq musiqasining turli shakllarini o'z ichiga oladi. Bu – maqomlar, xalq qo'shiqlari, kuylar va boshqa musiqiy janrlarni o'z ichiga oladi.

- Ijro texnikasi: An'anaviy ijrochilikda asosan milliy musiqiy asboblar (dutar, rubob, gijjak, doira va boshqalar) ishlatiladi. Darslarda talabalar o'zbek musiqasining maxsus uslublarini o'rganadilar, ayniqsa ijrochi mahoratini oshiradilar.

- O'ziga xos uslubiy yondashuv: Darslarda o'quvchilarni nafaqat musiqaning nazariy jihatlari, balki uning ijro texnikasi, ohanglarning rang-barangligi va musiqiy kashfiyotlar bilan tanishtirishga alohida e'tibor qaratiladi.

- An'anaviy musiqaning ijtimoiy rolini tushunish: O'zbek an'anaviy ijrochiligi darslari, musiqaning jamiyatdagi ahamiyatini, madaniyatdagi o'rnini va avlodlar o'rtasidagi bog'lanishni o'rgatishga qaratilgan [2].

O'zbek an'anaviy ijrochiligida musiqiy asboblar muhim rol o'ynaydi. O'zbek xalq musiqasida ishlatiladigan asboblar o'ziga xos bo'lib, har biri o'z o'rnini topgan. Misol uchun:

Dutar – o'zbek musiqasining eng mashhur asbobi bo'lib, ikki simli torli asbob hisoblanadi.

Rubob – bir qator simlar bilan ijro etiladigan, o'ziga xos ovozga ega bo'lgan asbob.

Gijjak – kamroq tarqalgan, bowsiz, musiqiy asbob.

Doira – zarbli musiqiy asbob bo'lib, ansambl ijrolarida keng ishlatiladi.

O'zbek an'anaviy ijrochiligida maqomlar ham muhim ahamiyatga ega. Maqom – o'zbek musiqa san'ati va ijrochilik madaniyatining asosiy shakli bo'lib, unda musiqiy yodgorliklar, askiyalar, yodgorlik kuylari va boshqa musiqiy kompozitsiyalar ifodalanadi. Maqom ijrochiligi an'anaviy musiqaning asosiy shakli bo'lib, bu shaklni o'rganish orqali yosh avlod musiqaning chuqur qatlamlarini tushunishga imkoniyat yaratadi.

An'anaviy ijrochilikda o'ziga xos ijro texnikasi va usublari mavjud. Ijrochilar har bir asbobni, melodiya va ritmni mahorat bilan ifodalab, tomoshabinlarni nafaqat musiqaning ohanglari bilan, balki uning ichki mazmuni va ruhiy holati bilan ham bog'laydilar. O'zbek an'anaviy ijrochiligi ijrochi mahoratini oshirish uchun ko'p yillik mashg'ulot, musiqiy eshitish va ijrochi hissiyotlarni rivojlantirishni talab qiladi. Hozirgi kunda, o'zbek an'anaviy ijrochiligi o'zgarishlar, yangiliklar bilan uyg'unlashmoqda. Yoshlar orasida milliy musiqaga bo'lgan qiziqish va hurmat ortib bormoqda. Shu bilan birga, an'anaviy musiqaning zamonaviy shakllari va yondashuvlar bilan integratsiyasi mavjud. Ba'zi ijrochilar an'anaviy musiqani zamonaviy instrumentlar bilan, elektron musiqa bilan birlashtirib, yangi ijro shakllarini yaratmoqda. An'anaviy ijrochilik darslari talaba yoshlarining madaniyatini yuksaltirishda katta ahamiyatga ega. Bu jarayonni quyidagi jihatlar orqali tushunish mumkin:

Milliy o'zlikni anglash: O'zbek an'anaviy ijrochiligi orqali talabalar o'z milliy madaniyatini, tarixini va an'analari bilan yaqindan tanishadilar. Bu, o'zlikni anglash va milliy g'ururni oshirishga yordam beradi.

Madaniy merosni saqlash va rivojlantirish: Talabalar an'anaviy musiqa va san'at orqali o'zbek xalqining boy madaniy merosini saqlash va unga nisbatan hurmatni oshiradilar. Bu esa madaniyatning avloddan-avlodga o'tishini ta'minlaydi.

Ijodiy va estetik rivojlanish: An'anaviy ijrochilik talabalarini estetik did va ijodiy fikrlashga o'rgatadi. Bu esa o'z navbatida, ular hayotida san'at va madaniyatga nisbatan yuksak talablarga ega bo'lishlarini ta'minlaydi.

Jamoaviy ruhni shakllantirish: An'anaviy musiqaning ijrosida ko'pincha guruh ishlari (ansambllar) mavjud. Bu talabalar o'rtasida hamjihatlik, hamkorlik va bir-birini tushunish qobiliyatini rivojlantiradi, bu esa jamiyatda bir-biriga nisbatan mehr-oqibat va hurmatni oshiradi.

Kreativlik va ijodiy yondashuv: O'zbek an'anaviy ijrochiligi talabalarga musiqiy va madaniy an'analarga kreativ yondashuvni o'rgatadi. Bu esa o'quvchilarga yangi ijodiy g'oyalarni rivojlantirish imkonini beradi [3].

Musiqa asarlarining muhim tarbiyaviy ahamiyati ham shundaki, ular kishilarning aqliy qobiliyatini ongini o'stirishga, irodasini mustahkamlashga, didini shakllantirish va takomillashtirishga, hissiyotini yorqinlashtirishga o'z imotsional tasirini o'tkazadi. Xalqning ichki ruhiyati, dunyoqarashi, intilishlari va orzu-havasi musiqa ohanglarida aks etib kelingan. Bo'lajak kadrlarga an'anaviy ijrochilikni o'rgatishda cholg'u fanlari va dars jarayonida cholg'u sozlarida chalinadigan mumtoz kuylarning alohida o'rni bor. Zero cholg'u sozlarining birida professional darajada chala bilish, o'zbek sozlarining nomlari va ularga xos xususiyatlardan yetarlicha ma'lumotlarga ega bo'lish har bir musiqa mutaxassisi uchun birinchi darajali zarurat hisoblanadi. Cholg'u sozida kuy ijro etishni bilmaydigan, an'anaviy ijrochilikni meyyoriga yetkazib ijro eta olmaydigan musiqa mutaxassisi hozirgi kun talabiga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ham bo'lajak musiqa ta'limi bakalavrlarini tayyorlashda cholg'u sozi ijrochiligi ixtisoslashtiruvchi fanlardan biri hisoblanadi.

Cholg'u sozlarini o'qitish uslubiyoti bo'yicha darslik va o'quv qo'llanmalarining keyingi yillarda, xususan mustaqillik yillarida ko'plab chop etilishi va uni o'qitish metodlariga bag'ishlangan ilmiy maqola va manografiyalarning yuzaga kelishi ham shu zaruriyatning isboti desak yanglishmagan bo'lamiz. An'anaviy cholg'u musiqasi xalq va mumtoz cholg'u kuylari va asarlaridan iborat bo'lib, asrlar davomida shakllanib, sayqal topib, madaniy-m'anaviy boyligiga aylangan. O'zbek musiqa madaniyati va uning asosiy qismlaridan biri bo'lgan musiqa cholg'ulari va musiqasi qadim-qadimdan boy va murakkab tasviriy imkoniyatlarga egadir.

Asrlar osha bizgacha yetib kelgan ushbu musiqaning ajoyib namunalari o'zining rang-barang jilosi, ohangrabo kuylari bilan kishilarga olam-olam zavqu- shavq va huzur baxshida etmoqda. Insonlarning tashqi dunyoga tarbiyaviy munosabatini shakllantirishda musiqa va cholg'u musiqasining vazifasi insonning tasirchanlik kayfiyatini boyitish bilan uzviy bog'liqdir. Musiqa tasirida shakllanadigan tarbiya insonning estetik olamini ham ruhiy olamini ham birdek qamrab oladi. O'zbek mumtoz cholg'u musiqasi xalq cholg'u musiqasiga qaraganda kuy rivoji shakl murakkabligi va ijro uslubining mukammalligi bilan ajralib turadi.

Bizning xalqimiz xilma-xil cholg'ularga ega bo'lib, o'ziga xos cholg'u musiqasini yaratgan. Bu cholg'ular tovush chiqarish xususiyatlari bo'yicha torli (torli chertim, torli plektor, torli kamonli va torli urma), puflama damli (naysimon, tilsimon va karnaysimon) va urma-zarbli

(teri bilan qoplangan va o'zi sado beruvchi) cholg'ular guruhi va turlariga bo'linadi. Har bir cholg'u o'z tuzilishi, tasviriy vositalarining xarakterli xususiyatlari va ijrochilik uslublari bilan ajralib turadi. O'zbek musiqa cholg'ulari ananaviy (nay, sibizg'i, qo'shnay, g'ajir nay, surnay, bulaman, karnay, tanbur, dutor, dumbira, qonun, qubiz, sato, chang-qubiz, doyra, nag'ora, doul va boshqalar) va qayta ishlangan (g'ijjak, qashqar va afg'on ruboblari, chang, ud) xillariga bo'linadi. Bu cholg'ularning har biri ijro etiladigan musiqa asari xususiyatlari va vazifalariga qarab yakkasoz yoki ma'lum ansambl tarkibida ishlatiladi. Shu tufayli ananaviy yakkasoz va ansambl ijrochiligi yuzaga kelgan.

O'zbek mumtoz cholg'u musiqasi xalq cholg'u musiqasiga qaraganda kuy rivoji, shakl murakkabligi va ijro uslubining murakkabligi bilan ajralib turadi. Uning janrlari tarkibi ham yirik va murakkab cholg'u kuylari, asarlari va turkumlaridan iborat. Bular yirik cholg'u usullari (doira yoki nog'ora cholg'ularida ijro etilgan), cholg'u kuylari (yakkasoz yoki ansambl uchun muljallangan), yirik cholg'u asarlari, masalan, Chuli iroq, Munojot, Tanovar, Aliqambar, Qo'shchinor, Qo'shtor, Yovvoyi Chorgoh (yakkasoz uchun muljallangan, masalan, g'ijjak, dutor, tanbur, nay, surnay, qonun, chang) cholg'u turkumlari va maqom cholg'u asarlari turkumlari, jumladan, Nog'ora bayoti, Dutor Bayoti, Duchava, Eshvoy, Surnay Navosi Ajam taronalari, Mushkuloti dugoh va boshqalar.

O'zbek milliy sozandalik san'atida shakllangan yakka, ikki yoki undan ortiq cholgular ishtirokidagi ijro uslublari, ularning turli milliy va umummilliy ko'rinishlari takomillashib, yangi ijrochilik uslubiga ega bo'lgan turli oqimlarning vujudga kelishi kuzatildi. XX asrda ananaviy (maqom cholg'u ansambli, jo'rnavoz xonandalik cholg'u ansambli, bayramona-marosim cholg'u (yoki karnay-surnay) ansambli va zamonaviy (dutorchilar, doyrachilar, g'ijjakchilar, rubobchilar, changchilar, ulchilar, xalfachilar kabi) cholg'u ansamblari shakllangan bo'lib, festivallar, bayramlar, ko'rik-tanlovlar mazmunini to'ldirish bilan birgalikda, ananaviy cholg'u musiqasi janrlari qonun-qoidalari asosida yaratilgan asarlar hisobiga o'z repertuarlarini boyitib bormoqdalar.

Hozirgi davrda milliy musiqaga bo'lgan e'tibor, xususan, cholg'u musiqa janrlarining mahalliy ko'rinishlari, kuylarning shakl va ohang jihatlari, ijro uslublarning mahalliy va badiiy mezonlari va jonli ko'rinishlari ijroning yanada jozibali bo'lishiga imkoniyat yaratmoqda. Mumtoz cholg'u musiqasi yakkasoz va ansambl ijrosiga mo'ljallangan asarlardan iborat bo'lib, har bir soz va ma'lum ansamblning ijro imkoniyatlari, kuy rivoji va shakli bilan ajralib turadi. Ularning repertuarlari ham o'z vazifalariga bevosita bog'liq bo'lgan janrlardan tashkil topgan. Shaklan murakkab va juda rivojlangan asarlarida mumtoz cholg'u musiqasining barcha qatlamlari taraqqiyotini yorqin namoyish qiladi. Bularni talaba yoshlarga o'rgatish ham ustoz uchun katta mahoratni talab etadi. Bo'lajak musiqa mutaxasisi o'zbek mumtoz cholg'u musiqasi orqali to'la shakllangan bo'lmog'i lozim tarbiya avvalo insonda ona allasi orqali shakllanadi cholg'u kuylari qanchalik murakkab yoki mukammal bo'lmasin undagi tarbiyaviy ohangni hech qachon o'zgarmasligini har birimiz tushunib yetishimiz lozim [4].

Qadimdan do'mbira juda sodda va imloniyati kam cholg'u hisoblanib kelingan, ammo ayrim do'mbirachilar tomonidan talqin etilgan "Baxshi va do'mbira kuylari", masalan, "Qadimgi nag'ma", "Qung'irotda nag'ma" va boshqalar, o'ziga xos uslubda, kuylari rivojlangan holda cholg'uning murakkab soz sifatida qabul qilinishiga imkoniyat yaratdi. Nay, qushnay, bulamon va surnay cholg'ulari kengroq imkoniyatga ega bulib, talabalar musiqa amaliyotida ularga mos yirik cholg'u va maqom cholg'u kuylari ijro etishlari ham mumkindir.

Puflama-damli cholg'ularda ijro etilgan musiqa asarlarining kuy tuzilishlari, tovush bezaklari har bir sozning ijro imkoniyatlari xamda puflab chalish jarayonida tovushlarni aniq va baland chiqarilishiga bog'liqdir. Bunga biz bazi bir asarlar orqali misollar berib o'tamiz. "Yavvoyi Chargoh" bu asar nay cholg'usiga muljallangan bulib, uning kuyi rivojlangan "Chorgoh" sho'basining ohangi asosida yuzaga kelgan. Kuyning tuzilishi va baland pardalarda intilishi, kuy misralarini nafas birligida chalinishi asarni nozik, jarangdor va tasirchan bo'lishiga olib keladi. "Cho'li Iroq" kuyi o'ziga xos lirik-vazmin xarakterda ijro etilib, cholg'uga xos bo'lgan boy tembr xususiyatlari va rang-barang ijro-texnika vositalari bilan o'ziga jalb qiladi. Kuyning ohangdorligi, kuychanligi, tovush tebratish mayinligi sozandaning mahorati bilan ham bog'liqdir. "Shodyona" musiqa asari surnay va nag'ora cholg'ulariga mos bo'lib, yirik xalq yig'inlari, to'yu-tamoshalarda ijro etilib kelingan. Ushbu asar turkumli cholg'u kuylari sifatida ajralib turadi, ular ohang xilma-xilligi va usullarining rang-barangligi bilan o'ziga tortadi. Ko'tarinki tantanavor harakterlarda ijro etilgan kuylar jo'shqinlik va ulug'vorlik bag'ishlaydi. "Begi sulton" kuy amaliyotda keng tarqalgan asar bo'lib, ko'proq surnay cholg'usi ijrosi tinglovchilarga tanish. Uning kuy tuzilishi va rivoji jarangdor va jozibali harakterda talqin etilishi, cholg'uning tabiati, imkoniyati, tovush chiqarish usuli bezaklar, nafasning tug'ri ishlatilishi kuy talqini bilan belgilanadi. Qo'shnay tabiatan juda nozik va mayin cholg'u bo'lgani uchun uning kuylari ham og'ir va vazmin uslubda talqin etilib, sozandaning iptidosi bilan qo'shnay cholg'usiga asoslanadi.

Tanbur va dutor cholg'ulari sozandachilik va maqomchilik san'atlarida keng ishlatilgan mazkur cholg'ularning turli kurinishlari mintaqadan tashqarida va ko'plab xalqlar madaniyatida ham qo'llanib kelingan. Ushbu cholg'ularda ijro etilgan kuy sadolari, tembr\akustik tuzilishi va ijro uslublari har bir musiqaga asarlarining betakror ohanglarida o'z aksini topadi. O'zbek an'anaviy ijrochiligi darslari talaba yoshlarining madaniyatini yuksaltirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu darslar, yoshlarni milliy musiqaning nozik jihatlari bilan tanishtirib, ularning ijodiy imkoniyatlarini kengaytiradi hamda madaniyatni anglash, hurmat qilish va saqlashga o'rgatadi. O'zbek an'anaviy ijrochiligi, nafaqat musiqiy mahoratni, balki milliy g'urur, estetik did va jamoaviy ruhni ham shakllantiradi. Shuningdek, bu darslar talabalarga milliy madaniyatni avloddan-avlodga uzatish, musiqaning jamiyatdagi o'rni va ahamiyatini tushunishga yordam beradi. An'anaviy ijrochilik orqali yoshlar o'z tarixini va merosini o'rganib, shaxsiy rivojlanish va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishga tayyorlanadilar.

Umuman olganda, O'zbek an'anaviy ijrochiligi darslari yoshlarning madaniyatini yuksaltirishda muhim omil bo'lib, jamiyatda o'z millatiga bo'lgan hurmat, g'urur va ijodiy yondashuvni rivojlantirishga xizmat qiladi. Buyuk allomalarimiz, musiqashunos olimlarimiz, musiqiy olamning siru sinoatlarini ochib beruvchi ko'plab nodir asarlarni va qo'l yozmalarni meros qilib qoldirib ketganlar. Bu xazinani o'rganib undan yetarlicha xulosa chiqarib olish va undagi durdona fikrlarni yoshlar ongiga singdirib, ularning musiqa haqidagi bilimlarini kengaytirib, o'stirib borish ham bo'lajak o'qituvchilarning zimmasiga yuklatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch" – Toshkent: "Ma'naviyat". 2008. 73-b.
2. Islomov D. "Sharq musiqasi tarixidan" – Toshkent: "Fan va texnologiya". 2017. 61-b.
3. Rajabov I. "Maqomlar" – Toshkent: "San'at". 2006. 82-b.
4. Yunusov R. "O'zbek xalq musiqasi ijodi" (O'quv qo'llanma) – Toshkent. 2000. 93-b.

